

Научная статья
 УДК 81-119
 DOI: 10.5281/zenodo.15111296

ОБРАЗ ИМПЕРАТОРА-ДЕМИУРГА В НАРРАТИВАХ НАРОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ, ОБЪЯСНЯЮЩИХ ТОПОНИМИКУ РОССИИ И КИТАЯ¹

© 2025 Кан Аньци

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина».

ORCID 0009-0003-0295-7316

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлен сопоставительный анализ принципов именования населенных пунктов Российской Федерации и Китайской Народной Республики, рассматриваются народно-этимологические версии названий, объясняющие происхождение топонимов, связанных с образом императора-демиурга. В отличие от русских топонимов, объясняемых посредством не только научной, но и народно-этимологической версий происхождения, китайские топонимы трактуются с помощью только одной из версий. В Китае нет легендарных императоров-демиургов, подобных Петру I. Китайская система именования населенных пунктов, которая связана с образом императора, фигурирует на административном уровне, что отличает ее от русской системы именования, осуществляющейся в народной среде и развивающейся достаточно стихийно. Китайские названия, восходящие к императору-демиургу, связаны с пожеланиями и событиями, имеющими историческое значение. Аналогичные русские названия, как правило, связаны с мелкими бытовыми происшествиями и отсылают в своей основе либо к примечательным местным особенностям, либо к внешней схожести названий с другими словами.

Ключевые слова: император-демиург, топонимические предания, народная этимология, лингвокультура.

Для оглавления: Кан Аньци. Образ императора-демиурга в нарративах народной этимологии, объясняющих топонимику России и Китая / Аньци Кан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 125–135. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15111296>.

Топонимические предания – народные нарративы, способные много рассказать об образе мысли народа, об особенностях его психологии. Данный факт делает подобные тексты очень ценным источником лингвокультурологических сведений о разных народах, в том числе народах Китая и России. На данный момент сопоставление принципов именования мест уже нашло свое отражение в научных работах сопоставительного плана ([2; 11]), в том числе и в аспекте изучения топонимических преданий России и Китая (см. [7]). Тем не менее, подробного изучения отдельных мотивов в нарративах, связанных с топонимами России и Китая, до сих пор не представлено. Последним фактом объясняется новизна нашей работы, в которой мы планируем рассмотреть и сопоставить топонимические предания России и Китая, объединенные такой ключевой фигурой в топонимических нарративах как фигура «императора-демиурга».

Прежде всего стоит отметить, что относительно русских топонимов существуют, как правило, две версии происхождения, одна из которых связана с народной

¹ Статья финансируется Китайским стипендиальным советом.

этимологией, а вторая – с научной. Относительно происхождения китайских топонимов, как правило, не существует разделения на народную этимологию и научную. Вымысел и исторические факты в китайской топонимике неразрывно связаны друг с другом, что обусловлено, видимо, разной формой первоначальной фиксации топонима, которая в китайской лингвокультуре, как правило, осуществляется в письменной форме, в отличие от русской лингвокультуры, для которой характерно изначально долгое бытование в устной форме [7, с. 346].

Народная этимология тесно связана с фольклором и является структурообразующим компонентом для такого жанра, как топонимическое предание. Н.А. Криничная уточняет назначение преданий – «первоначально предания призваны были сохранить историю конкретного рода, затем соседской общины, впоследствии – историю определенного селения местности» [1, с. 10]. По идее О.Д. Постовалова, для преданий важна не история в целом, а история определенного региона, области, района, селения. В преданиях может идти речь о деятельности исторических лиц, о конкретных исторических событиях, происходивших в том или ином регионе, а также об истории локусов, которая нередко не связана с историческими событиями или личностями. Кроме этого, предания освещают историю отдельной семьи, рода. Общая цель преданий – осмысление местной истории. В соответствии с более дробной целевой установкой выделяется три типа преданий: исторические, топонимические и семейные предания [4, с. 115]. В нашей работе мы будем рассматривать именно топонимические предания, объединенные образом императора.

Рассмотрим ключевое для нашей работы понятие *император* 皇帝 (*huáng dì*). Мы отдаем себе отчет в том, что титулы являются крайне специфической группой слов, не поддающейся переводу и теснейшим образом связанной с контекстом той или иной лингвокультуры. Поэтому мы обращаемся как к традициям именованию тех или иных правителей, так и к традициям перевода тех или иных именованных, сложившихся в сопоставляемых лингвокультурах. Китай имеет долгую историю, на протяжении которой произошла смена 83 династий (количество династий варьируется у разных историков). Аналог понятия *император* в китайском языке передается иероглифами 皇帝 (*huáng dì*) – *хуан ди*. Оба эти иероглифа могут употребляться изолированно (*хуан* 皇 (*huán*) и *ди* 帝 (*dì*)), в таком употреблении они обозначают народного вождя, лидера племенных союзов, появившихся на средней и поздней стадиях развития первобытного общества, и их титул скорее является эквивалентом славянского *князь*. Правители *хуан* и *ди* правили в эпоху, которую называют Сань Хуан У Ди 三皇五帝 (*sān huáng wǔ dì*) ‘три правителя *хуан* и пять правителей *ди*’. Тремя правителями *хуан* являются Суйрэн 燧人 (*suì rén*), Фуси 伏羲 (*fú xī*) и Шэньнун 神农 (*shén nóng*). Пятью правителями *ди* являются Хуанди 黄帝 (*huáng dì*), Чжуаньсюй 颛顼 (*zhuān xū*), Ди Ку 帝喾 (*dì kù*), Яо 尧 (*yáo*), Шунь 舜 (*shùn*). Происхождение сочетания *хуан ди* 皇帝 (*huáng dì*), традиционно переводимого как *император*, связано с тем, что Цинь Шихуан 秦始皇 (*qín shǐ huáng*) – правитель объединивший шесть государств под своей властью, унифицировавший язык и разработавший систему мер и весов, – считал, что его достижения превосходят достижения Сань Хуан У Ди, и соединил в своем титуле два высших земных титула *хуан* 皇 (*huáng*) и *ди* 帝 (*dì*). С тех пор как Цинь Шихуан назвал себя *хуан ди*, до отречения императора Пу И 溥仪 (*pǔ yí*) от престола в 1912 году на протяжении китайской истории было, по разным точкам зрения, от 408 до 494 императоров (точное число зависит от точек зрения разных групп ученых).

В истории России было две основные правящие династии – Рюриковичей и Романовых. Первым царем считается Иван IV Грозный, хотя в некоторых источниках еще Иван III именовал себя царем. До этого правители Древней Руси именовались князьями, что, в отличие от унаследованного от Византии титула *царь*, было родовым титулом, не включало в себя сакрального элемента. Первым правителем Российского государства, который стал именоваться императором, был Петр I, что, видимо, находилось в рамках политики европеизации, проводимой данным правителем. Примечательно, что в русской народной картине мира роль демиургов, основывающих селения и именующих их, из владетельных особ играют именно цари, императоры и императрицы – Петр I, Иван Грозный и Екатерина II.

Стоит отметить, что, если исключить названия малых и больших населенных пунктов, непосредственно названных в честь великих людей советской эпохи (*Ленин – Ленинград, Калинин – Калининград* и т.д.), топоним выступает подобием спускового механизма для раскручивания сюжета предания, но не образуется от имени императора-демиурга непосредственно [8, с. 374]. Данный тип топонимических преданий в российской практике именованья является основополагающим. В качестве примеров можно привести этимологии названий деревень Нижегородской области – *Ломовка* и *Черномуж*. В деревне Черномуж царь Иван Грозный, по преданию встретил, *черного мужа* [3, с. 29], а в селе Ломовка Нижегородской области сломалась царская карета [там же, с. 31] – как мы видим, номинации сел мотивированы не именем царя, но одним из его предполагаемых действий. В Нижегородской области представлено большое количество топонимов, образованных по данному типу. Например, название села *Поздняково* в городском округе Навашинский Нижегородской области объясняется тем, что Иван Грозный здесь *припозднился* [там же]. В деревне *Волосово* городского округа Навашинский Нижегородской области, *на волоске* висела судьба кого-то из его подданных. Название деревни *Горицы* в составе этого же округа связывают с тем, что Иван Грозный поселил здесь *горюнов* – неимущих крестьян, а в *Дедове* встретил седобородых старцев-монахов – *дедов* [там же]. В селе *Венец* государь кого-то *отдал под венец*, село *Сонино* в составе городского округа Навашинский Нижегородской области названо так из-за того, что здесь Иван Грозный решил изгнать из армии всех бродяг и бездельников (*сонь*) и выселил их в ближайшую деревню, получившую название *Сонино* [там же]; название сел *Большое и Малое Туманово* в Арзамасском районе Нижегородской области, известные с 1582 года как единое село *Туманово*, местные жители связывают с легендой о тумане, который будто бы преградил путь царскому войску [3, с. 32]. Село *Девичьи Горы* в Большеболдинском районе Нижегородской области объясняется преданием о том, что мордовцы, живущие в деревне, хотели убить приближающегося к ним царя Ивана Грозного, но мордовская девушка предупредила царя об опасности и впоследствии была убита своими односельчанами. Узнав об этом, Иван Грозный приказал похоронить её *с великими почестями* – на её могилу насыпали большой курган земли, а село с тех пор стало называть *Девичьи Горы* [там же]. В данном наборе преданий можно обнаружить ряд архаических мотивов, представленных и в других топонимических преданиях: мотив, связанный с опозданием царя (*Поздняково*), с характеристикой местных жителей (*Горюны, Сонино*), с погибшей девушкой, по которой была совершена тризна (*Девичьи горы*) (см. подробнее [8]), но объединяющими для данной группы преданий остаются два признака – наличие мотива царя-демиурга и легендарная связь названия с его предполагаемыми поступками. Приведем примеры преданий подобного типа, которые связываются с другими императорами-демиургами: Петром I и Екатериной II. Например, с фразами Петра I связывается название села *Дивногорье* и города *Богучар* в Воронежской области.

Первое возводится к фразе императора «*Какие дивные горы!*» [10, с. 35], а второе дано по фразе, сложившейся после того как Петр I уронил чару в Дон, – «*А эту чарку я отдаю Богу*» [Там же, с. 36]. С Екатериной связывается название села *Хреновое* Бобровского района Воронежской области. В соответствии с преданием однажды Екатерина II «проезжала мимо, а дороги у нас плохие. Она сказала: "Хреновая дорога". Так и село получило своё название» [Там же, с. 37]. По научной этимологии, представленной в книге В.А. Прохорова, название дано по речке *Хреновой*, а та – по зарослям растения *хрена* в былые времена [5]. Как мы видим, названия, дававшиеся императорами в русской практике, фигурируют на микротопонимическом уровне и часто основаны на каких-то внешних деталях и созвучиях слов.

В отличие от русских топонимов, объясняемых поступком императора-демиурга, которые, как мы сказали выше, фигурируют на уровне микротопонимическом, китайские топонимы, наоборот, рассматриваем на примерах названий крупных городов, которые распределяются по трем группам: 市 (*shì*) ‘города’, 县 (*xiàn*) ‘уезды’, 镇 (*zhèn*) ‘городки’. В Китае города больше по территории и населению, чем уезды, уезды обычно больше по территории и населению, чем городки, а городки больше, чем села и деревни. Чтобы понять исторические названия в Китае, сначала нужно разобраться в определениях древнекитайских названий. Таких названия три: *няньхао* 年号 (*nián hào*) ‘годовые названия’, *цзуньхао* 尊号 (*zūn hào*) ‘почетные имена’, *шухао* 谥号 (*shì hào*) ‘посмертные имена’. Годовое название – это название времени правления того или иного императора. Год, когда каждый император восходит на трон, называется первым годом этой эпохи. Используя подобные названия, император выражал свои пожелания относительно той или иной эпохи. Первое годовое название было дано императором У из династии Западная Хань. Император У дал первое название году – *Цзяньюань* 建元 (*jiàn yuán*) ‘создание эры’ (140 г. до н.э. – 135 г. до н.э.), когда император У вступил на престол, и это первое в истории Китая название года. Таким образом, 140 г. до н.э. называется *Цзяньюань Юаньнянь* 建元元年 (*jiàn yuán yuán nián*) ‘первый год Цзяньюань’, а 139 г. до н.э. называется *Цзяньюань Эрнянь* 建元二年 (*jiàn yuán èr nián*) ‘второй год Цзяньюань’ – такие названия давали вместо сложившихся в европейской практике 140 г. до н.э., 139 г. до н.э. и т.д. Рассмотрим пример топонима, основанного на годовом названии: *город Цзиндэчжэнь* 景德镇 (*jǐng dé zhèn*). Причина, по которой *Цзиндэчжэнь* получил свое название, происходит от годового названия *Цзиндэ* 景德 (*jǐng dé*), в котором *цзин* 景 (*jǐng*) означает ‘великий’, что относится к основам правления императора, а *де* 德 (*dé*) ‘благожелательность’. В целом название *Цзиндэ* имеет значение ‘щедрость и благожелательность императора’, оно связано с императором *Сун Чжэньцзуом* и основано на годовом названии, которое он придумал. В первый год эпохи *Цзиндэ* (1004 г. н.э.) *Сун Чжэньцзуну* очень понравился бело-голубой фарфор (также известный как «тень цвета морской волны»), производимый в городе *Чаннань*, поэтому он дал городу *Чаннань* название *Цзиндэ*, образованное от названия своей эпохи. Таким образом, город *Чаннань* был переименован в *Цзиндэчжэнь* слово *чжэнь*, передаваемое иероглифом 镇 (*zhèn*) имеет значение ‘городок’. Данное название сохранилось, несмотря на то что городок разросся, стал городом. [12]). В качестве еще одного примера названий подобного типа можно привести название города *Шаосин* 绍兴 (*shào xīng*). *Шаосин* – это годовое название правления императора *Гаоцзуна Чжао Гоу* из династии Южная Сун. Иероглифы, составившие данное название, восходят к словосочетанию *шао цзо чжун син* 绍祚中兴 (*shào zuò zhōng xīng*) ‘наследие империи и возрождение государства’ [там же].

Таким образом, подобная группа названий связана с фигурой императора опосредованно – императоры создавали годовые названия, которые затем становились названиями мест.

К группе годовых названий примыкают названия, основанные на каких-либо словах императоров, содержащих различные благие пожелания, но не относящиеся к годовым названиям. В качестве примера можно привести название города *Чунцин* 重庆 (*chóng qìng*), которое можно перевести как ‘двойное счастье’. Связано данное название с историей о том в 1189 году император Сун Сяоцзун назвал своего сына Чжао Дуна королем Гуном. Месяц спустя император Сун Сяоцзун умер, и Чжао Дунь взойшел на трон в качестве императора, он стал императором Сун Гуанцзуном. Таким образом, одно за другим произошли два события, по итогам которых сын императора Чжао Дунь стал императором Сун Гуанцзуном. Император Гуанцзун произнес фразу *шуан чун си цин* 双重喜庆 (*shuāng chóng xǐ qìng*) ‘двойное счастье’, на основе которой возник топоним [13]. В качестве другого примера можно привести название города *Чжаоцин* 肇庆 (*zhào qìng*), восходящее к выражению *си цин цзи сян чжи ши* 喜庆吉祥之始 (*xǐ qìng jí xiáng zhī shǐ*) ‘начало радости и удачи’, данное в первый год правления династии Сун (1118 г. н.э.), когда император Чжао Цзи из династии Сун переименовал город *Дуаньчжоу* в *Чжаоцин* [там же]. Таким образом, в названиях *Чунцин* и *Чжаоцин*, сложившихся в годы правления династии Сун, имеют большое сходство в принципах именования, выражают идеи радости и празднования. Еще одним примером именований подобного типа является название города *Фукаан* 阜康 (*fù kāng*), город имеет долгую историю, существовал еще при династиях Хань и Тан, был важным пунктом на древнем Шелковом пути. Название данному городу дал император Цяньлун и оно восходит к выражению *у фу минь кан* 物阜民康 (*wù fù mǐn kāng*) ‘изобилие в товарах и благосостояние народа’ [там же, с. 178]. Название уезда *Дэнфэн* 登封 (*dēng fēng*) связано с императрицей династии Тан, которую звали У Цзэтянь. Тогда на месте Дэнфэня был уезд *Сонгшань* 嵩山 ‘гора Сонг’, уезд не был столицей государства, которым правила У Цзэтань, но она была в нем девять раз, и каждый раз ей приходилось подниматься на гору Сонг. В 696 году У Цзэтянь поднялась на гору Сонг и официально дала горе Сонг название *Чжунюэ* 中岳 (*zhōng yuè*) ‘серединая гора’, а название уезда изменила на *Дэнфэн* 登封 (*dēng fēng*) ‘подниматься до вершины’ [там же, с.263]. Город *Чуайи* 嘉义 (*jiā yì*) изначально назывался *Чжулуо*, по имени горы Чжулуо, расположенной на его территории. На 51-м году правления Цяньлуна Линь Шуанвэнь начал антицинское восстание на Тайване. Добровольцы осадили уезд Чжулуо, но солдаты и жители Чжулуо отстояли город, понеся большие потери. Император Цяньлун, почтив их верность и праведность, и переименовал Чжулуо в *Чуайи* 嘉义 (*jiā yì*) ‘почтить праведность’ [там же, с.185]. С названием города *Тяньцзинь* 天津 (*tiān jīn*) связана история о том, как Чжу Ди взойшел на престол, ему понравились три развилки реки, через которые проходил, когда сражался за власть. Чжу Ди решил, что это кусочек земли соответствует критериям фэн-шуй (земля хорошая и может принести счастливую судьбу), поэтому попросил своих министров предложить названия. В итоге Чжу Ди выбрал слово *Тяньцзинь* 天津 (*tiān jīn*), состоящее из иероглифов 天 (*tiān*), являющегося частью титула *Тяньцзы* 天子 (*tiān zǐ*) ‘Сын Неба, император’ и 津 (*jīn*) в переводе с древнекитайского означающее ‘паром, переправа’. Само название таким образом переводится как ‘место, где Сын Неба совершил переправу’ [14, с. 264]. Все эти названия не проходили стадию годовых названий, они основаны на непосредственных пожеланиях императора.

В толкованиях русских топонимов очень распространен подобный принцип именования, когда названия восходят к каким-либо фразам, произнесенным императорами, но, в отличие от китайских топонимов, русские топонимы подобного типа

не содержат каких-либо благих пожеланий данному месту, скорее они указывают на внешние приметы данных мест или толкуют слова, опираясь на сходство звукового состава. Например, название села Кочетовка Хохольского района Воронежской области объясняется следующим образом: «Петр I путешествовал по воронежским селам. Он подъехал к дворам. Кучер остановил лошадь, и вдруг выбежал петух и громко прокричал. "Вот это Кочетовка", – воскликнул Петр. С тех пор село называется Кочетовка» [10, с. 37]; название расположенного в Удмуртской республике города Глазова объясняется так: «Говорят, что Екатерина Великая, рассматривая чертежи будущего города Глазова, сказала, что город похож на "глаза Бога"» [9]. Название деревни Озон в Кезском районе Удмуртской республики объясняется тем, что Екатерине II понравился воздух. «Ах, какой озон!» - восхитилась она [там же]. Название села Грязь Московской области объясняется тем, что карета застряла, и Екатерина воскликнула: "Ну и грязь здесь! Просто горе!"» [там же]. Название речки Велетьмы и одноименного села в Московской области восходит к случаю, произошедшему с Иваном Грозным: «Иван Грозный, расположившись на берегах этой реки, посмотрел на свое войско, как бы говоря: "Велия (великая) тьма ратников", как будто не замечая до этого» [3, с. 30]. По другой версии, Иван Грозный, увидев бескрайний лес перед своим войском, сказал: «Велия тьма леса» [там же]. Таким образом, как мы уже сказали выше, русские названия, которые по народным представлениям даны императорами, отражают, прежде всего, бытовые детали, приметы данных мест и не обладают какой-либо глорификационной интенцией.

В китайской лингвокультуре даже названия, которые на первый взгляд указывают на бытовые детали, на самом деле содержат пожелание или восхищение от увиденного. Например, в провинции Ганьсу император У из династии Хань создал множество топонимов (его в каком-то смысле можно считать героем топонимических нарративов, схожим с Петром I), в их числе – *город Чжанье* 张掖 (*zhāng yè*), название которого восходит к выражению *дуань сюн ну чжи би, чжан чжун го чжи е* 断匈奴之臂, 张中国之掖 (*duàn xiōng nú zhī bì, zhāng zhōng guó zhī yè*) ‘сломать руку Сюнну и расширить территории Китая’. То, что на первый взгляд кажется бытовой деталью – *сломать руку*, – на самом деле указывает на древний кочевой народ Сюнну, который с 220 года до н.э. по II в. н.э. населял степи к северу от Китая. В древнем Китае слово *рука* иносказательно обозначало страну и территорию, *сломать руку Сюнну* значило ‘победить Сюнну, занять их территорию и расширить территорию Китая’ [14, с. 256]. Название города *Цзюцюань* 酒泉 (*jǐu quán*) ‘винный источник’ происходит от того, что во время праздника император У из династии Хань подарил вино военачальнику Хо Цюйбину, одержавшему победу над Сюнну. Хо Цюйбин вылил вино в источник и выпил его вместе со своими солдатами, отсюда и название *Цзюцюань* [там же]. Мы можем видеть, что здесь на первый взгляд присутствуют мелкие бытовые моменты, но то, что в русском понимании является отражением бытового случая, в китайской практике имеет символическое значение.

Топонимы могут быть основаны на почетных именах – на тех именах, которые император обычно придумывал себе сам. Под такими именами китайские императоры, как правило, входят в историю – например, имя *Циньшихуан* состоит из трех иероглифов: *Цинь* 秦 (*qín*) ‘династия Цинь’ *ши* 始 (*shǐ*) ‘начальный, первый’ *хуан* 皇 (*huáng*) ‘император’ – ‘первый император в династии Цинь’, а его имя при рождении было *Ин Чжэн*. В качестве другого примера можно привести императора У, которого при рождении звали *Лю Чэ*. В качестве примера топонима, образованного от почетного имени императора, можно привести название города *Циньхуандао* 秦皇岛 (*qín huáng dǎo*), восходящего к почетному имени *Цинь Шихуан* (поскольку Цинь Шихуан посещал это место в 215 г.

до н.э. в поисках эликсира жизни [14, с. 254]) с добавлением иероглифа 島 (*dǎo*), имевшего значение ‘остров’. Наличие последнего иероглифа связано с тем, что Циньхуандао когда-то был островом, но из-за геологических процессов теперь оказался соединенным с материком [14, с. 254].

В качестве названий мест в Древнем Китае могли использоваться фамилии и имена императоров, полученные ими при рождении, но их полного воспроизведения необходимо было избегать – если в названии места использовался иероглиф, повторявший имя императора, то нужно было изменить этот иероглиф на другой. Например: уезд Чжэндин 正定 (*zhèng dìng*) изначально назывался Чжэньдин 真定 (*zhēn dìng*) и был изменен, поскольку в первом варианте он содержал иероглиф, который был в имени императора [там же, с. 225]. Поэтому почти ни одно географическое название в Китае не носит прямого имени императора, а называется в честь почетного имени, годового названия или посмертного имени.

Следующим типом топонимов является тип, в соответствии с которым люди называют место в честь императора, на основе его посмертных имен или даже на основе названия его могилы. Данный тип названий очень похож на предыдущий тип, с той лишь разницей, что имя дается другими людьми уже после смерти императора. Например, в Китае есть город Юйчэн 禹城 (*yǔ chéng*), названный в честь императора Юя в сочетании с иероглифом чэн 城 (*chéng*) ‘город’ [там же, с. 248]. Городок Гуанву 光武 (*guāng wǔ*) получил свое название от посмертного имени императора Гуанву из династии Хань [15]. Некоторые места названы в честь расположенных здесь мавзолеев, в которых хоронили императоров. В качестве примера можно привести название уезда Яньлин 炎陵 (*yán líng*), который первоначально назывался уездом Лин 臨 (*lín*), но в 1994 году был переименован в уезд Яньлин, поскольку здесь был похоронен император Янь (陵 (*líng*) ‘могила’) [16].

Топонимия подобного происхождения существует и в России, но включает не почетное имя императора, а его собственное имя. Например, название села Петровское в Наро-Фоминском районе Московской области объясняется тем, что Петр I проезжал по этим местам и остановился на ночлег: «Остановился он в доме казака с украинским говором, приняли его хорошо. Очень ему понравилось. А потом решил посмотреть вот этот околоток, как раньше называли, посмотреть это место. И сказал, коль он уж здесь управляющим, то это будет "Петровское", село надо назвать Петровским» [6]. Название села Ивановское **Нижегородской области** получило свое название в память переправы войска Иоаннова через Тёшу [3, с. 32]. На первый взгляд, эти названия, действительно могут быть образованы от имен императоров, но на самом деле названия такого типа чаще образуются от названий церквей, расположенных в селах. Подобная практика существовала и в названиях крупных городов России, относительно которых мнение об образовании их от имен императоров можно отнести к народно-этимологическим версиям – поскольку они образовывались не от имени самого монарха, но от имени его святого покровителя – например, Санкт-Петербург назван не в честь Петра I, а в честь его святого покровителя – святого апостола Петра. Несколько ближе к подобной версии сложившаяся при коммунизме практика именования крупных и мелких городов, когда их названия восходят непосредственно к фамилиям советских лидеров, в том числе и к их псевдонимам: Сталинград, Ленинград, Ворошиловград, Куйбышев и т.д.

Мы можем заметить, что в России топонимы, которые связаны с императором-демиургом, как правило, связаны с конкретными регионами, границы которых ощущаются, но еще нуждаются в уточнении: Пётр I связан с Архангельской и Воронежской областями, Иван Грозный связан с Архангельской областью, Екатерина II связана с Уралом, регионами Юга России и т.д. В Китае также на родине императора или

в местах его военной славы существуют топонимы, которые связаны с данным императором, содержат в себе элементы его имени, свидетельства о событиях и словах, связанных с тем или иным императором. Например, в провинции Гуаньюань 广元 (*guǎng yuán*) – родном месте единственной императрицы в истории Китая У Цзэтянь 武则天 (*wú zé tiān*) – имеется множество мест, названия которых связаны с императрицей. Со времен династии Северная Сун в этом месте возникли населенные пункты Цзэтянь Ли 则天里 (*zé tiān lǐ*), Цзэтянь Сэн 则天乡 (*zé tiān xiāng*), Цзэтянь Бао 则天保 (*zé tiān bǎo*). Это древние китайские административные деления, названные в честь У Цзэтянь, и сегодня эти географические названия уже не используются [17]. В таких названиях, на наш взгляд, проявляется отличие между русской и китайской практикой образования и толкования топонимов. Русские названия, связанные с императором, как правило, не имеют под собою реальной основы кроме воспоминаний о путешествиях императоров по этим местам. Китайские названия, как правило, имеют реальную основу, связаны с реальными деяниями императоров, в честь которых названы.

Как мы сказали выше в Китае народная этимология не отделяется от научной. Некоторые места объясняются нарративами, обладающими явно легендарной основой, но они записаны в книгах, имеют многовековой период бытования и, как правило, являются единственной версией о происхождении тех или иных названий. Приведем в качестве примера один из таких нарративов. В Китае легенда гласит, что после того как император Ван взошел на престол, он удалился в горы и превратился в кукушку – *дуцзюань* 杜鹃 (*dù juān*). Каждый февраль, когда цвели цветки азалии (*дуцзюань* 杜鹃花 (*dù juān huā*)), он улетал обратно на равнину Чэнду 成都 (*chéng dū*), в город, которым он правил. Надо заметить, что в китайском языке слова, обозначающие кукушку и азалию передаются почти одним набором иероглифов, к которым для различения добавляется либо *хуа* 花 (*huā*) ‘цветок’, либо *няо* 鸟 ‘птица’, поэтому в данном повествовании обыгрывается сходство в их звучании и написании. В образе кукушки император Ван кричал день и ночь, призывая фермеров поторопиться с весенней вспашкой. Он кричал до тех пор, пока не извергал из себя кровь. По мнению местных жителей именно кровь кукушки окрашивает азалии на горе в красный цвет, они думают, что это возвращается душа императора Вана. Данная легенда носит название *Ван ди чунь синь то ду цзюань* 望帝春心托杜鹃 (*wàng dì chūn xīn tuō dù juān*) ‘Весеннее сердце императора Ван доверено кукушкам’ и ее действие происходило в уезде Пик. С этой легендой связано устойчивое выражение *ду цзюань ти се* 杜鹃啼血 (*dù juān tí xiě*) ‘кукушка кричит кровью’. Когда цветут азалии и поют птицы, люди в древнем королевстве Шу начинали сеять семена [18]. Поэтому уезд Пик 郫 (*pí*) – сегодня это район в городе Чэнду – называют *Цзюаньчэн* 鹃城 (*juān chéng*) ‘Городом кукушки’. Многие топонимы в уезде Пик содержат слово *цзюань* 鹃 (*juān*) ‘кукушка’: деревня *Цзюаньчэн*, расположенная у северных ворот округа; улица *Дуцзюань*, недалеко от нового правительства и др. Как мы видим, китайские топонимы всегда связаны с разными императорами, местом их рождения или правления: топонимы, связанные с У Цзэтянь, появляются в её родном городе, а топонимы, связанные с императором Ваном, появляются в городе, которым он правил при жизни. В Китае нет императоров, подобных Петру I, Екатерине II или Ивану Грозному, имятворческая активность которых распространялась бы на множество регионов.

В заключение мы можем сделать следующие выводы.

1) К основополагающим чертам, отличающим китайскую топонимику от русской, можно отнести длительное бытование в письменной форме китайских топонимов. По поводу каждого из мест России существует несколько историй, одна

из которых может относиться к научной, а другая – к народной этимологии; в Китае же версия происхождения обычно только одна, закреплённая в письменном источнике с древнейших времен.

2) В Китае нет популярных царей и императоров-демиургов, подобных русским Ивану Грозному, Петру I и Екатерине II, с которыми связано подавляющее большинство «императорских» топонимических нарративов. Названия могут даваться разными императорами, из числа которых несколько выделяется только император У.

3) Русские топонимические предания, связанные с образом императора-демиурга, мотивированы не столько именем императора, но и их словами или связанными с ними историями. А китайские топонимические предания, связанные с императорами, названы всегда в честь императоров.

4) В русской практике образование от императоров приписывается мелким населённым пунктам, в китайской практике – крупным. Названия, подобные Санкт-Петербургу, восходят к именам не самих императоров, а их небесных покровителей. Практика именованья городов непосредственно по именам известных людей окончательно закрепились только в советскую эпоху.

5) Китайские императоры давали названия местам с эстетической функцией, названия всегда выражают какое-нибудь пожелание, поэтому названия всегда обозначают что-то положительное. Русские императоры-демиурги по народно-этимологической версии называли места, как правило, опираясь на мелкие бытовые случаи, случайно брошенные фразы и т.д.

6) Китайские и русские топонимы, которые связаны с конкретными императорами, всегда сгруппированы в конкретных местах, связанных с жизнью того или иного императора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Криничная Н.А. Северные предания: Беломорско-Обонежский регион / Изд. подгот. Н.А. Криничная. – Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1978. – 254 с.

Лю Л. Способы и мотивы наименования географических объектов в китайском и русском языках / Л. Лю // *Litera*. – 2021. – № 5. – С. 97–105.

Мальшев А.В. Поход Ивана Грозного на Казань в народной этимологии топонимов Нижегородского Поволжья / А.В. Мальшев // Вопросы исторического и экологического регионоведения : Сборник статей участников IV Всероссийской научно-практической конференции, Арзамас, 16–17 февраля 2023 года / Отв. редактор В.И. Грубов, научн. редактор А.А. Исаков. – Арзамас : Арзамасский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2023. – С. 28–34.

Постовалова О.Д. Топонимические предания в системе жанров несказочной прозы / О.Д. Постовалова // Проблема жанра и стиля в литературе и фольклоре : Сборник научных трудов. – Курган : Курганский государственный университет, 2011. – С. 114–117.

Прохоров В.А. Вся Воронежская земля / В.А. Прохоров. – Воронеж, 1973. – 311 с.

Судаков А.С. Петр I в истории и фольклоре города Борисоглебска [Электронный ресурс] / А.С. Судаков. – Борисоглебск – Режим доступа: <https://school-science.ru/6/18/38505> (дата обращения: 11.11.2024).

Тельпов Р.Е. Сопоставительный анализ принципов образования топонимов и объяснения их названий, характерных для русской и китайской лингвокультур (на примере топонимов Воронежской области и провинции Шэньси) / Р.Е. Тельпов, Кан Аньци // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 1(92). – С. 345–348.

Тельпов Р.Е. Топонимические легенды Воронежской и Челябинской областей в сопоставительном аспекте / Р.Е. Тельпов, Е.А. Первунинских // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 1(98). – С. 374–377.

Топонимические легенды, связанные с Екатериной II // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/wall-143905456_94 (дата обращения: 20.11.2024).

Топонимические предания Воронежской области. Вып. 1. / Сост. Е.А. Орлова. Под ред. Т.Ф. Пуховой. – Воронеж, 2001. – 74 с.

Ши Ц. Сопоставительный анализ топонимов Китая и России (на примере наименования улиц). Диссертация ... канд. филол. наук / Ц. Ши. – Москва, 2021. – 157 с.

乙史/以皇帝年号命名的城市，看看有没有你的家乡？/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607385486894639142> (дата обращения: 11.11.2024).

情怀与历史/中国这两个城市，都是皇帝赐名，名字“异曲同工”！/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589815722873881957> (дата обращения: 11.11.2024).

地名里的中国/《国家人文历史》 编著/——北京：北京联合出版公司，2023.5（2024.9重印）. – 2024. – 365 с.

中国第一个以皇帝谥号命名的历史文化名镇——界首市光武镇/2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.163.com/dy/article/GFOL39GC0543W69E.html> (дата обращения: 11.11.2024).

炎陵地名由来/[湖南日报]博览·彭雪开谈地名-炎陵县人民政府门户网站/2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hnynanling.gov.cn/c14909/20240425/i2190261.html> (дата обращения: 11.11.2024).

杨正平/武则天与广元地名的故事——则天坝/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.toutiao.com/article/6781242052525949452/?ttid=291048> (дата обращения: 11.11.2024).

Han Feng Wang. Pi Xian Ya Cheng "Juan Cheng" De Yuan You [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sohu.com/a/82480121_252634 (дата обращения: 11.11.2024).

REFERENCES

1. Krinichnaya N.A. (1978) Severny`e predaniya: Belomorsko-Obonezhskij region [Northern legends: Belomorsko-Obonezhsky region]. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otd-nie, 254 p. (In Russian).

2. Lyu L. (2021) Sposoby i motivy naimenovaniya geograficheskikh ob`ektov v kitayskom i rusском yazykakh [Methods and motives of naming geographical objects in Chinese and Russian languages]. Litera, No. 5, pp. 97–105 (In Russian).

3. Malyshev A.V. (2023) Pohod Ivana Groznogo na Kazan` v narodnoj etimologii toponimov Nizhegorodskogo Povolzh`ya [Ivan the Terrible's campaign to Kazan in the folk etymology of toponyms in the Nizhny Novgorod Volga region]. In Voprosy istoricheskogo i ekologicheskogo regionovedeniya: Sbornik statej uchastnikov IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Arzamas, February 16–17, 2023 [Issues of historical and ecological regional studies : Collection of articles by participants of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference, Arzamas, February 16-17, 2023]. Arzamas, pp. 28–34 (In Russian).

4. Postovalova O.D. (2011) Toponimicheskie predaniya v sisteme zhanrov neskovornoj prozy [Toponymic legends in the system of non-fiction prose genres]. In Problema zhanra i stilya v literature i fol`klore: Sbornik nauchnyh trudov [The problem of genre and style in literature and folklore : A collection of scientific papers]. Kurgan: Kurgansky gosudarstvennyj universitet, pp. 114–117 (In Russian).

5. Prokhorov V.A. (1973) Vsyа Voronezhskaya zemlya [All Voronezh land]. Voronezh, 311 p. (In Russian).

6. Sudakov A.S. (2024) Petr I v istorii i fol`klore goroda Borisoglebska [Peter I in the history and folklore of the city of Borisoglebsk]. Borisoglebsk. URL: <https://school-science.ru/6/18/38505>. (In Russian).

7. Telpov R.E., Kang Anqi (2022) Sopostavitel`nyj analiz principov obrazovaniya toponimov i ob`yasneniya ikh nazvaniy, kharakternyh dlya russkoj i kitajskoj lingvokul`tur (na primere toponimov Voronezhskoj oblasti i provintsii Shenksi) [Comparative analysis of the principles of toponym formation and explanation of their names characteristic of Russian and Chinese linguocultures (on the example of toponyms of the Voronezh region and Shaanxi province)]. Mir nauki, kul`tury, obrazovaniya, No. 1(92), pp. 345–348 (In Russian).

8. Telpov R.E., Pervuninskih E.A. (2023) Toponimicheskie legendy Voronezhskoj i Chelyabinskoi oblastej v sopostavitel`nom aspekte [Toponymic legends of the Voronezh and Chelyabinsk regions in a comparative aspect]. Mir nauki, kul`tury, obrazovaniya, No. 1(98), pp. 374–377 (In Russian).

9. Toponimicheskie legendy, svyazannye s Ekaterinoj II (2020) [Toponymic legends associated with Catherine II]. URL: https://vk.com/wall-143905456_94 (In Russian).

10. Orlova E.A. (2001) Toponimicheskie predaniya Voronezhskoj oblasti. Vyp. 1 [Toponymic legends of the Voronezh region. Issue 1]. Compiled by E.A. Orlova. Edited by T.F. Puhova. Voronezh: [Publisher not specified], 74 p. (In Russian).

11. Shi Ts. (2021) Sopotavitel'nyj analiz toponimov Kitaya i Rossii (na primere naimenovaniya ulits) [Comparative analysis of toponyms in China and Russia (on the example of street naming)]. Candidate dissertation). Moscow: Publisher not specified, 157 p. (In Russian).
12. Yi Shi (2018). Yi Huang Di Nian Hao Ming Ming De Cheng Shi [A city named after the emperor's year]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607385486894639142> (In Chinese)
13. Qing Huai Yu Li Shi (2018). Zhong Guo Zhe Liang Ge Cheng Shi, Dou Shi Huang Di Ci Ming [Queste due città in Cina prendono il nome dall'imperatore]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589815722873881957> (In Chinese).
14. Guo Jia Ren Wen Li Shi (2024). Di Ming Li De Zhong Guo [China in place names]. 365 pp. (In Chinese).
15. Zhong Guo Di Yi Ge Yi Huang Di Shi Hao Ming Ming De Li Shi Wen Hua Ming Zhen (2021) [The first historical and cultural town in China named after the emperor's posthumous name]. URL: <https://www.163.com/dy/article/GFOL39GC0543W69E.html> (In Chinese).
16. Peng Xuekai (2024) Yan Ling Di Ming You Lai [Origin of Yanling place Name]. URL: <http://www.hnyanling.gov.cn/c14909/20240425/i2190261.html> (In Chinese).
17. Yang Zhengping (2020). Wu Zetian Yu Guang Yuan Di Ming De Gu Shi [The story of Wu Zetian and Guangyuan Place Names]. URL: <https://www.toutiao.com/article/6781242052525949452/?ttid=291048> (In Chinese).
18. Han Feng Wang (2016). Pi Xian Ya Cheng “Juan Cheng” De Yuan You [The reason why Pixian County is called “Juancheng”]. URL: https://www.sohu.com/a/82480121_252634 (In Chinese).

Поступила в редакцию: 11.01.2025

IMAGE OF EMPEROR-DEMIURGE IN FOLK ETYMOLOGY NARRATIVES EXPLAINING TOPONYMY OF RUSSIA AND CHINA

Kang Anqi

The article deals with a comparative analysis of the principles of naming settlements in the Russian Federation and the People's Republic of China. The folk etymological versions of names that explain the origin of toponyms associated with the image of the emperor-demiurge are examined. Unlike Russian place names, which are explained through not only scientific, but also folk etymological versions of origin, Chinese place names are interpreted using only one of the versions. In China there are no legendary demiurge emperors like Peter I. The Chinese system of naming settlements, which is associated with the image of the emperor, is used at the administrative level, which distinguishes it from the Russian naming system. The latter functions in the folk environment and develops quite spontaneously. Chinese names, dating back to the demiurge emperor, are associated with wishes and events of historical significance. Similar Russian names, as a rule, are associated with minor everyday incidents and basically refer either to remarkable local features or to the names external similarity with other words.

Key words: emperor-demiurge, toponymy, toponymic lore, folk etymology, linguoculture.

Кан Аньци.

Государственный институт русского языка имени
А.С. Пушкина, Москва, Российская Федерация.
Аспирантка.
ORCID 0009-0003-0295-7316
E-mail: kaq13030947549@163.com

Kang Anqi.

Pushkin State Institute of the Russian Language,
Moscow, Russian Federation.
Post-graduate student.
ORCID 0009-0003-0295-7316
E-mail: kaq13030947549@163.com